

KONSTITUTSIYA – BOSH QOMUSIMIZ. SO‘Z ERKINLIGINING KAFOLAT KALITI

**Gulasal Ismoilova G‘ayrat qizi,
Muradova Madina Baxtiyor qizi,
Sharopova E‘zoza Turob qizi**

Termiz davlat universiteti, Yuridik fakulteti, Yurisprudensiya yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Ayrim davlatlar hatto o‘z Asosiy qonunlarining referendumda, xalq ishtirokida qabul qilingani bilan faxrlanishadi. Albatta, bu eng oliy darajadagi qaror. Biroq bu jarayonda xalq oldida faqat ikki savoldan biriga javob berish imkonigina bo‘ladi: Konstitutsiya matnini tasdiqlash yoki rad etish.

Kalit so‘zlar: asosiy qonun, referendum, oliy daraja, konstitutsiya, konstitutsiyaviy tuzum, so‘z erkinligi, bosh qomus, fuqarolik.

Аннотация: Некоторые страны даже гордятся тем, что их Основные законы были приняты на референдуме с участием народа. Конечно, это решение высшего уровня. Однако в этом процессе у народа будет возможность ответить только на один из двух вопросов: одобрить или отклонить текст Конституции.

Abstract: Some countries are even proud of the fact that their Basic Laws were adopted in a referendum with the participation of the people. Of course, this is a top-level decision. However, in this process, the people will have the opportunity to answer only one of two questions: approve or reject the text of the Constitution.

Har bir mamlakat erkin va farovon jamiyat qurishga intilar ekan, bu yo‘ldagi ulug‘vor maqsad va vazifalarini, avvalo, o‘z Konstitutsiyasida mustahkamlaydi. Zotan, unda mamlakatimizning o‘z oldiga qo‘ygan ulkan maqsad va vazifalari, xalqaro miqyosda qabul qilingan inson huquqlari va huquq ustuvorligi hamda demokratiya tamoyillari o‘z ifodasini topgan. Bosh qonunimiz – O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi muhim siyosiy, huquqiy hujjat

sifatida jahonda yangi, suveren, istiqboli porloq davlat dunyoga kelganining o‘ziga xos shahodatnomasi bo‘ldi. Bu hujjatda O‘zbekistonning mustaqil davlat sifatida qo‘ygan ilk qadamlarining huquqiy asosi yaratildi. Mazkur qonunning yutuqlaridan biri birinchi marta O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligi joriy etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 12-chaqiriq, 11-sessiyasida (1992 yil 8-dekabr) huquqiy va ahamiyatga molik hujjat – Konstitutsiya qabul qilindi. U iqtisodiyotda, ijtimoiy-siyosiy munosabatlar va ma’naviy hayotda chuqur islohotlar o‘tkazish uchun puxta hududiy poydevor yaratdi.

Konstitutsiyamizda xalqimizning huquqiy demokratik davlat adolatli fuqarolik jamiyati, erkin va farovon hayot qurishdek orzu-havasi o‘zining to‘la ifodasini topgan. Unda hayotimizning garovi bo‘lmish tinchlik, osoyishtalik, totuv hayotning asoslari, adolat, odilona mehnat faoliyati belgilab berilgan

Shu o‘rinda Konstitutsiyada ham inson huquq va erkinliklari qatoriga so‘z erkinligi ham o‘zining huquqiy asosini topgan.

So‘z erkinligiga erishish uchun avvalo demokratiya yo‘lga qo‘yilgan bo‘lishi lozim. So‘z erkinligini demokratiyasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. So‘z erkinligi mavjud bo‘lgan mamlakatda rivojlanish bo‘ladi hamda farovon hayotga qadam qo‘yiladi. Demokratiya – so‘z erkinligi demakdir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasida so‘z erkinligi tushunchasi yoritilgan. Unga ko‘ra:

“Har kim fikrlash so‘z va e‘tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o‘zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzimga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir. Fikr yuritish va uni ifodalash erkinligi faqat davlat siri va boshqa sirlarga taalluqli bo‘lgan taqdirdagina qonun bilan cheklanishi mumkin.”

So‘z erkinligi bu istagan joyda har xil gapni aytish huquqi emas, bunday fikrda bo‘lgan insonlar yanglishadilar. So‘z erkinligi, avvalo, mas‘uliyat demakdir. Ya‘ni so‘z erkinligi insonga va demokratiyaga hurmat bildirish ma‘suliyatidir.

Shuningdek demokratiya, avvalo, insonning o'ziga o'zi ongli ravishda hurmat ko'rsatishidir. So'z erkinligi bu boshqalarning fikriga qarshi chiqish emas, balki fikrlar ta'qiqlanishini oldini olish demakdir. Jamiyatimizda so'z erkinligini ta'minlashimiz uchun avvalo hokimiyatning matbuotga ta'sirini kamaytirishimiz kerak.

Hokimiyat ta'siri va tazyiqidan holi ommaviy axborot vositalarining ham oson, ham sifat jihatidan o'sishi ayni paytda ular o'rtasida raqobatning kuchayishiga rivojlanishga olib keladi. Bundan tashqari, so'z erkinligining ta'minlanishi uchun ommaviy axborot vositalari, internet faoliyati bilan bog'liq qonunchilikni takomillashtirish qonun hujjatlaridan mavhum va noaniq tushunchalarni olib tashlash zarur.

O'zbekistonda so'z erkinligi davlat organlari, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari yig'inlarida qonun hujjatlari muhokamalarida va albatta, kundalik hayot faoliyatida ishlatiladi. So'z erkinligi fuqarolarning o'z fikrlarini ro'yi-rost bayon etish imkonini beradi. Shuning uchun ham tarixga yuzlanadigan bo'lsak, Suqrot ham zahar ichishga yoki Nasimiyning tiriklayin terisini shilib olinishiga ham ularning fikrlarini ro'yi-rost bayon etishlari sabab bo'lgan.

XX asrda bir qancha o'zbek adabiyoti namoyondalarining ham qatag'onga uchrashiga eng katta sabab ularning o'z fikrlarini bayon etishi bo'lgan. XX asrning ikkinchi yarmida inson huquqlari to'g'risidagi qonunlarga yangicha o'zgartirishlar kiritildi. Xalqaro qonunlarda so'z va matbuot erkinligiga amal qilinishi zarurligi o'z aksini topdi. Zero, Jon Lokk ta'kidlaganidek: "Qonunlarning maqsadi erkinliklarni yo'q qilish yoki kamaytirish emas, balki muhofaza qilish va kengaytirishdir".

Aslida so'z erkinligiga demokratiyaga erkin huquqlar bilan uning yashashiga to'laqonli imkoniyat berish kerak, chindan ham so'z erkinligi, demokratiya, hamisha mamlakatga bir qancha foyda keltiradi, yuksalishga turtki bo'ladi, o'sishga, rivojlanishga olib keladi, ammo hech qachon ziyon keltirmaydi va eng asosiysi ortiqchalik qilmaydi.

So'z erkinligi demokratiyaning vujudi, tanasi hisoblanadi. Demokratik jamiyat qurmoqchi bo'lgan har qanday davlat o'z siyosatida fuqarolik jamiyatini to'liq shakllantirish va farovon hayot qurish uchun o'z hududida so'z va matbuot erkinligiga maksimal darajada keng imkoniyatlar eshigini ochishi zarur. Erkinlik aslida suv va havoga o'xshaydi. Inson suv va havosiz yashay olmaganidek erkinliksiz ham uzoq yashay olmaydi.

Zigmunt Bauman bu haqida shunday ajoyib, iliq fikrlar ulashgan: “Bu havoning nimaligini so'rab o'tirmaymiz, u haqida tortishib vaqt ketkazmaymiz. Agar tiqilinch va havosiz bir xonada nafas olishga undalsa, buning iloji yo'q”. Bu jamiyatda o'z tasdig'ini topadi. Bu haqida Mishel de Monten ham go'zal fikrlari ila mavzuni bezagan ya'ni, “Qirollarning men hayron qoladigan tarafi, ixlosmandlarning bunchalik ko'p ekanidir. Hamma narsamizni ularning ixtiyoriga topshiraylik, lekin fikrlarimiz o'zimizda qolsin. Huzurlarida tizzalarimiz ikki bukilsin, ongimiz emas”. Juda ajoyib qarashlar, ha to'g'ri demakki, shoxlar oldida biz o'z burchimiz kabi jismonan moddiy tarafdin biz shoxlarimizga bosh egaylik, ammo ma'nan va ongimiz bilan emas,- deyilmoqda.

So'z erkinligi davlatda har qanday siyosatdan ham ko'ra ustuvor vazifa bo'lishi lozim, aslida. Busiz jamiyat barqarorligini ta'minlashning ma'nosi qolmaydi. So'z erkinligi yashasa dunyo yashaydi, jamiyat yashaydi.

Eng muhimi, inson huquqlari ta'minlangan jamiyatda raqobat muhiti paydo bo'ladi, ijobiy o'zgarishlar va yangilanishlar tez sur'atlarda jadallashadi.

Xulosa

Qadimdan huquqshunoslikda “huquq, qonun hushyor, ogoh, g'ayratli odamlar uchun yoziladi, g'aflatda qolganlar uchun emas. Kim huquqlaridan foydalanmasa, ko'rgan zarari uchun o'zi aybdor” degan qarashlar mavjud.

Shunday ekan, Konstitutsiyamiz va qonunlarimizda kafolatlangan huquqlardan har birimiz o'z o'rnida foydalana olsak, hamisha, har yerda huquqlarimiz ta'minlanishiga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 29-modda;
2. Saburov N., Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi / O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDYI, 2011.
3. <https://www.ziyouz.com/>
4. M. Lafasov, U. Jo'rayev Jahon tarixi. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. T.: «Turon-Iqbol» nashriyoti, 2005
5. <http://www.srdlawnotes.com/2016/03/legal-literary-and-objects-of-legal.html>